

PHILOLOGICAL SCIENCES

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ БЕКИРА ЧОБАНЗАДЕ В КОНТЕКСТЕ ТЮРКОЛОГИИ XX ВЕКА

Муришудова С.А.

*НАНА, Институт Рукописей им. М. Физули
старший научный сотрудник
отделения Исследования тюркоязычных рукописей*

SCIENTIFIC HERITAGE OF BEKIR CHOBANZADE IN THE CONTEXT OF TURKOLOGY OF THE 20TH CENTURY

Murshudova S.

*ANAS, Institute of Manuscripts named after. M. Fuzuli
Senior Researcher
Department of Research of Turkic Manuscripts*

Аннотация

Бекир Чобанзаде (1907-1993) - один из самых значимых ученых в области тюркологии XX века, чье наследие до сих пор оказывает влияние на развитие тюркских исследований в разных странах. Его работы охватывают широкий спектр тематики: от изучения тюркских языков и литературы до социокультурных и исторических аспектов тюркских народов. В статье рассматривается жизненный путь, научная деятельность и вклад Бекира Чобанзаде в развитие тюркологии, значимость его научных трудов для современного исследования тюркских народов.

Abstract

Bekir Chobanzade (1907-1993) is one of the most significant scholars in the field of Turkology of the 20th century, whose legacy still influences the development of Turkic studies in different countries. His works cover a wide range of topics: from the study of Turkic languages and literature to the socio-cultural and historical aspects of the Turkic peoples. The article examines the life path, scientific activity and contribution of Bekir Chobanzade to the development of Turkology, the significance of his scientific works for the modern study of the Turkic peoples.

Ключевые слова: Бекир Чобанзаде, тюркская лингвистика, тюркология, азербайджанское языкознание.

Keywords: Bekir Chobanzade, Turkic linguistics, Turkology, Azerbaijani linguistics.

Выявление и издание научных трудов Бекира Чобанзаде имеет большое значение не только в изучении истории тюркологии как науки лингвистики, но и в общем для истории всего тюркского народа. Его произведения являются достойным вкладом в науку тюркологии.

Бекир Чобанзаде - яркая звезда безмерного неба. Он является одним из ярких представителей современной тюркологии, который оставил после себя огромное наследие и богатейшие знания в области тюркской лингвистики и филологической педагогики. Можно сказать, что Бекир Чобанзаде является одним из выдающихся ученых-тюркологов на всем Востоке, творившим в 20-ые годы XX столетия, который побывал везде, где проживали тюркские народы, и посвятил всю свою жизнь изучению языка, литературы, этнографии, фольклора, истории, философии, быта этих народов. Упорный труд и глубокие исследования прославили его в странах бывшего СССР и Европы в качестве великого ученого и опытного педагога. Долгое время были запрещены его произведения, какая-либо информация о самом ученом отсутствовала. Одним из крупных изданий за последний период является книга "Bekir Çobanzadə: Seçilmiş əsərlər" ("Бекир Чобанзаде: Избранные произведения"), издание на

основе указа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 12 января 2004 года «О массовых изданиях на азербайджанском языке на основе латинской графике». Это ярчайшее событие большими буквами вписалось в историю тюркологии как значительный вклад в науку языковедения.

Бекир Чобанзаде родился в 1893 году в Таврийской губернии Симферопольского края (в некоторых источниках имеются небольшие расхождения в автобиографических данных автора). Начальное образование он получил в 1905-1909 годах в Благотворительной школе Руштия. Блестящие знания, которые мальчик продемонстрировал на выпускном экзамене, его интерес к науке поразили членов благотворительного общества, и они отправили его в Стамбул для продолжения учебы. В большом городе у неопытного выходца из деревни деньги закончились в самый короткий срок, и он начал работать в чайхане, до тех пор, пока хозяин не помог ему поступить в Школу Султание в Галатасарае. Здесь он проучился до 1914-го года и за этот период выучил арабский и французский языки. В 1914-ом году он поступил в Одесскую Высшую Школу и за этот период выучил русский, персидский, английский, немецкий, чешский, венгерский, австрийский, польский, грузинский и армянский

языки. Именно знание такого количества языков помогло будущему ученому в его глубоких научных исследованиях в области языковедения. Свое образование он продолжил в Венгрии в Университете Петера Тудомани на факультете Восточных языков, где ему преподавали известные тюркологи проф. Ю. Неметин, проф. И. Гольдзиер, проф. И. Кунош, проф. Абдуллатиф, влияние которых отразилось и оставило неизгладимый след в формировании Бекира как ученого. Филологическое и тюркологическое образование, полученное Б. Чобанзаде в Будапеште, сыграло важную роль в формировании его научного мировоззрения. Поэтому достижения венгерской филологии и труды венгерских учёных таких как Ю.Неметина, А.Вамбери, З.Гомбоца, Л.Лигети, И.Куноса и др. часто использовались в научных трудах учёного. Следует отметить, что Б. Чобанзаде является одним из исследователей в области изучения кумано-венгерских отношений древнейшего письменного памятника куманского тюркского языка "Codex Cumanicus" и защитил на эту тему докторскую диссертацию. Тема Венгрии в его творчестве, иными словами, фактор Б. Чобанзаде в азербайджано-венгерских научных связях, могла бы стать темой отдельного научного исследования. После окончания Университета Б. Чобанзаде долгое время занимается педагогической деятельностью в ряде учебных заведений: в Восточной Академии в Будапеште и в Лозаннском Университете в Швейцарии. В 1920-ом году он возвращается в Крым и начинает преподавать татарский язык и литературу в Педагогическом техникуме, а с 1922-го года сравнительную грамматику тюркских языков на Восточном факультете Крымского Университета. Его обширная научная деятельность во время проживания в Крыму, охватывает, главным образом, исследования в области крымско-татарской литературы, в особенности, сравнительное изучение грамматики тюркских языков. Опыт работы, приобретенный в этот период жизни, широко отразился в его научных трудах "Введение в тюрко-татарское языковедение" ("Türk-tatar lisanıyutına mædxəl") и "Тюрко- татарская диалектология" ("Türk-tatar dialektolojisi").

В 1922-ом году Бекира Чобанзаде пригласили в Баку, где намечались реформы в языке и уже шла подготовка к переходу к латинскому алфавиту. В Баку его назначили деканом факультета Востоковедения, а также профессором и заведующим кафедрой азербайджанского языка и литературы Бакинского Государственного Университета. В этот период в Баку шло разностороннее развитие, особенно, в сфере науки и культуры. Выдающимися учеными, приглашенными из разных стран, шли глубокие разработки в области тюркологии. Работы Б. Чобанзаде придали тюркской лингвистике более широкий характер. Большую часть своих научных работ он разработал в Баку. В 1926-ом году он стал одним из организаторов и активным участником I Тюркологического Съезда в Баку, где ученым были выдвинуты вперед ряд определяющих и значимых задач для развития тюрколо-

гии и азербайджанского языковедения. Одной из основных проблем в концепции литературного языка выдающегося тюрколога, профессора Бекира Чобанзаде является вопрос о едином тюркском литературном языке. Он проделал большую работу по решению проблемы единого литературного языка как в своих научных трудах, так и в ходе своей деятельности на Первом тюркологическом съезде. Как отметил академик Тофик Гаджиев, «единственно научно верная, обоснованная, исторически возможная концепция – это концепция Б. Чобанзаде» (8, с. 5).

Волна репрессий 30-ых годов, коснувшаяся множества выдающихся людей того времени, не обошла и Бекира Чобанзаде, обладающему широким мировоззрением, глубокими научными знаниями, который вложил непомерный труд в историю тюркологии и работы которого запретили. Лишь в 70-90-ые годы в разных уголках бывшего СССР начал снова возрождаться интерес к личности Б.Чобанзаде. В странах Европы широко изучались жизнь и творчество Б.Чобанзаде, стали издаваться книги о его богатейшем научном и художественном наследии, которое он оставил, несмотря на короткую жизнь. Исследователям не известен полный список работ Б.Чобанзаде, и считается, что издание библиографии и сборника его научных работ сыграли бы большое значение в изучении истории общего языковедения и тюркологии как науки.

Книга "Бекир Чобанзаде: Избранные произведения" (в пяти томах) вышла в свет в 2007 году на основе указа президента Ильхама Алиева от 12 января 2004 года "О массовых изданиях на азербайджанском языке на основе латинской графики". Книга издана на основе архивных материалов и произведений Б.Чобанзаде, опубликованных в разные годы. В настоящее время вышли в свет пока только три тома. I и II тома книги были подготовлены к печати директором Института Рукописей имени М. Физули НАНА доктором филологических наук Мамедом Адилевым, под редакцией доктора филологических наук профессором Адилем Бабаевым. Ученый-языковед М.Адилев имеет множество исследовательских работ в области лингвистики, и именно здесь нужно отметить его неоспоримый труд в разработке книги, предложив ее широкому читателю. Часть произведений, вошедших в книгу, были написаны на азербайджанском языке на основе арабского алфавита, а другую часть составляли тексты, опубликованные в 30-ые годы на основе латинского алфавита.

В I том книги "Бекир Чобанзаде: Избранные произведения" вошли научные труды ученого "Türk-tatar lisanıyutına mædxəl" и "Türk-tatar dialektolojisi", опубликованные на азербайджанском языке на основе арабской графики в 1920 году в Баку, а также еще не опубликованный, хранящийся в архиве – "Xətəinin dili və bədii bədii yaradıcılığı haqqında" ("О языке и художественном творчестве Хатаи"). М. Адилев особо отмечает особенности языка Б. Чобанзаде, уточняет некоторые пометки, сделанные ученым в своих работах. Он объясняет "наличие множества стилистических и

орфографических ошибок в произведениях, опубликованных на основе арабского алфавита, небезупречностью старого азербайджанского письма". Автор книги старался не вмешиваться и максимально сохранить язык и стиль ученого-исследователя; были внесены лишь незначительные изменения в систему пунктуации и морфологию некоторых слов. В своих произведениях Б. Чобанзаде сам местами дает уточнения на некоторых европейских языках.

В своей работе "Türk-tatar lisanıyuatına mədxəl" Б. Чобанзаде проделал обширную работу в области тюркологии и общего языкознания, отметил важные этапы истории лингвистики, определил способы и задачи науки языкознания, коснулся современных проблем тюрко-татарских языков.

Ценнейшая информация о науке диалектологии содержится в труде "Türk-tatar dialektolojisi". Здесь он дает понятие диалекту и диалектологии, бросает небольшой экскурс на историю тюркской диалектологии, описывает тюрко-татарские наречия и их взаимовлияние, а также дает образцы из этих наречий.

В произведении "Xəninin dili və ədəbi yaradıcılığı haqqında" Б.Чобанзаде предлагает вниманию читателя автобиографические данные о Хатаи, описывает "Диван" и его списки, хранящиеся в разных уголках мира, показывает сходства и различия в орфографии этих списков.

Во II том книги вошли произведения Б. Чобанзаде "Son dövr Kırım-tatar ədəbiyyatı tənqid təsübləri" ("Практическая критика крымско-татарской литературы позднего периода"), опубликованное в 1928 году на азербайджанском языке на основе арабской графики в Акмечети, "İbn Mühənnə və onun lüğəti" ("Ибн Муанна и его словарь"), хранящееся в архиве в виде рукописи и машинной печати, а также 27 статей и выступлений Б. Чобанзаде на азербайджанском и русском языках из периодической печати.

"Son dövr Kırım-tatar ədəbiyyatı tənqid təsübləri" - своего рода подробная лекция, или выступление, в котором Б. Чобанзаде говорит о литературном наследии крымских татар, включив сюда несколько слов об истории художественной литературы тюркских народов, высказывает свои мнения и доводы, касающиеся языка и стилистических особенностей художественного произведения, местами, в сравнении с произведениями авторов русской художественной литературы.

Исследовательская работа Б.Чобанзаде под названием "İbn Mühənnə və onun lüğəti" до сих пор нигде не публиковалась и хранилась в Азербайджанском Государственном Архиве Литературы и Искусства. В данной книге отразилась лишь первая часть работы Б. Чобанзаде; вторая часть – словарь, переведенный с арабского языка – осталась незавершенной. Именно по этой причине ее не включили в состав книги. В результате исследовательской деятельности Б. Чобанзаде пришел к выводу, что Ибн Муанна являлся именно азербайджанским

тюркологом, а его произведение имеет важное значение в истории развития азербайджанского тюркского языка.

Выдающийся ученый-лингвист, тюрколог, полиглот Б.Чобанзаде опубликовал множество статей на разных языках, охватывающих разнообразные проблемы языка и литературы тюркских народов; о творчестве Навои, Физули, Симурга и М.Ф.Ахундова и их языке; о жизни и творчестве некоторых знаменитых тюркологов (В.Томсоне, А.Н.Самойловиче), о школах Востоковедения в разных уголках мира; о свойствах словаря и советы молодому поколению по поводу того, как нужно составлять словарь; о разработках в области лексикографии, орфографии, терминологии; о проблеме дефинитивности в тюркском языке и необходимости унификации алфавитов тюрко-татарских народов и т. д.

В III том книги "Б.Чобанзаде: Избранные произведения", подготовленном к печати доктором филологических наук Т.Гулиевым и А.Рамазановым, под редакцией доктора филологических наук М.Адилова, вошел двухтомник Б.Чобанзаде под названием "Türk dili və ədəbiyyatının tədris üsulu" ("Способ преподавания тюркского языка и литературы"). В этом произведении полностью отразился многолетний педагогический опыт Б.Чобанзаде. Он выступает за обязательное обучение языка и литературы во всех учебных заведениях, Б.Чобанзаде можно считать новатором в преподавательской сфере, так как он выдвигал свои методы преподавания.

Международная научная конференция на тему «Азербайджанский язык: вчера и сегодня», проведенная в 2018 году, и, посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося тюрколога, профессора Бекира Чобанзаде, также стало важным событием и может считаться вкладом в наше языкознание, историю и культуру. Конференция была организована в рамках цикла мероприятий, связанных с Государственной программой по использованию азербайджанского языка в соответствии с требованиями времени в условиях глобализации и развития языкознания в стране.

Научные труды выдающегося тюрколога являются незаменимым источником для изучения истории педагогической деятельности в учебных заведениях Азербайджана, истории всего общего языкознания и тюркологии, которые раскрывают множество задач и проблем, долгие годы стоявшими перед наукой языкознания. Это просвет не только в науке тюркологии, но и в самой истории формирования тюркских народов. Бекир Чобанзаде - это яркий пример того, как научные достижения могут служить не только расширению знаний, но и укреплению культурной и исторической памяти народов. Нам предстоит еще долгий и интересный путь в исследовательской работе научных трудов профессора Бекира Чобанзаде.

Список литературы

1. BƏKİR ÇOBANZADƏ – 125 «Azərbaycan dili: dünən və bu gün» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, "Zərdabi-Nəşr", 2018, 368s.
2. Çobanzadə B. Seçilmiş əsərləri, V cild, Bakı, "Şərq-Qərb", 2007.
3. Çobanzadə B. Türk-tatar lisanıyyatına mədxəl. Bakı, Azərənəşr, 2006, 212 s.
4. Насыев Т. I Türkoloji qurultayda Bəkir Çobanzadənin fəaliyyəti / "Bəkir Çobanzadə və

türkologiyanın müasir problemləri" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: BDU, 2013, s. 3-8

5. Гулиев А. Место и роль венгерской среды в формировании научных взглядов азербайджанского языковеда профессора Бекира Чобанзаде // АМЕА НВ «Хəбərləri, 2011, NO: 1, s. 100-106.

6. Керимов И. А. Новые штрихи к творческой биографии Бекира Чобан-заде // Basileus. - М.: Вост. лит. РАН, 2007, с. 186-192.